

OST

Eastern Switzerland
University of Applied Sciences

Transmettre avec succès des compétences numériques aux personnes âgées.

Indications et recommandations pour les prestataires de cours.

De nos jours, les compétences numériques sont devenues indispensables et il existe de nombreux cours qui soutiennent et encouragent ces compétences. Cette fiche d'information donne des recommandations aux prestataires de cours suisses dans le domaine de l'enseignement des compétences numériques pour le groupe cible des personnes âgées de 50 ans et plus.

De quoi s'agit-il ?

Cette fiche d'information donne des recommandations aux prestataires de cours dans le domaine de l'enseignement des compétences numériques pour le groupe cible des personnes de 50 ans et plus. Les présentes recommandations se basent sur les résultats du projet de recherche «Capacités numériques et besoins en formation des personnes de 50 ans et plus» (en bref : compétences numériques 50+), de l'Institut de recherche sur la vieillesse de la Haute école spécialisée de Suisse orientale, OST.

IAF | Institut für
Altersforschung

Contact

Institut de recherche sur le vieillissement IAF
Haute École Spécialisée de Suisse Orientale
Rosenbergstrasse 59, 9001 Saint-Gall
+41 58 257 18 20
iaf@ost.ch

Le projet de recherche a été accompagné et conseillé par un comité consultatif composé de membres de Pro Senectute Saint Gall, innovage, Swisscom, klubschule MIGROS, AvantAge. Le projet a été soutenu sur sa durée de 2020 à 2024 dans le cadre du programme national de recherche «Transformation numérique» (PNR 77) du Fonds national suisse. L'un des objectifs du projet de recherche était d'aider les prestataires de cours à concevoir leurs offres pour les personnes âgées (en l'occurrence, les personnes de 50 ans et plus) en Suisse de manière à ce qu'elles correspondent le mieux possible aux besoins et aux préférences du groupe cible. Les aspects suivants du projet de recherche sont particulièrement importants pour les recommandations qui suivent:

- Les offres de cours en ligne réelles des établissements de formation continue officiels de toute la Suisse ont été prises en compte.
- Ont été prises en compte toutes les offres de cours qui pouvaient être attribuées à au moins un des domaines thématiques suivants de compétences numériques: i) Bases et accès ii) Rechercher, évaluer, gérer et conserver, iii) Communiquer, collaborer et participer, iv) Créer et concevoir, v) Protéger et agir en toute sécurité, vi) Résoudre des problèmes et agir, vii) Analyser et réfléchir
- Expériences de cours des participants
- Critiques, besoins et souhaits ouverts pour les cours futurs de la part des participants aux cours

Dans le discours public sur les compétences numériques, on oppose souvent les «digital natives» aux «digital immigrants». L'hétérogénéité, c'est-à-dire les différences,

au sein du groupe des personnes de plus de 50 ans est rarement évoquée. Afin de concevoir des offres de cours dans le domaine des compétences numériques de manière à répondre aux besoins et aux préférences des différents groupes de personnes âgées de 50 ans et plus, une approche différenciée est toutefois nécessaire.

Conseils et recommandations pour la conception des cours

Afin que les offres de cours puissent être adressées et conçues avec précision pour le groupe cible souhaité, l'outil d'évaluation de l'auto-évaluation «En forme dans le monde digital: Compétence digital 50 Plus»

a été développé pendant la durée du projet. Il permet aux personnes intéressées par un cours de s'auto-évaluer et de trouver des cours qui leur conviennent. Sur la base des résultats du projet de recherche, les conseils et recommandations suivants ont été formulés à l'intention des prestataires de cours:

- Il est recommandé aux prestataires...
- **de proposer davantage de cours s'adressant à des personnes âgées ayant des connaissances numériques faibles à moyennes.** Souvent, les cours s'adressent soit à des débutants complets, soit à des utilisateurs plus avancés. Par exemple, ne pas proposer uniquement des cours consécutifs, mais aussi des cours séparés.
 - **d'adapter plus précisément les descriptions de cours au groupe cible souhaité.** Il est ainsi plus facile pour les participants poten-

Outil d'évaluation

(test d'auto-évaluation)

Le test d'évaluation vous permet d'évaluer vos compétences numériques et d'identifier vos faiblesses potentielles.

tiels d'identifier le cours comme étant adapté à leurs besoins, par exemple en mentionnant spécifiquement qu'un cours est destiné aux plus de 50 ans ou, par exemple, aux personnes âgées de 70 à 85 ans, qu'un cours est réservé aux femmes, qu'un cours est destiné aux personnes âgées qui possèdent depuis quelque temps un smartphone Android, qu'un cours est consacré à la retouche photo sur smartphone, etc.

- **de faire connaître les offres de cours via divers médias et canaux analogiques et numériques.** Des flyers, des brochures, des publicités radio, etc. permettent de trouver plus facilement l'offre et de la rendre plus accessible au groupe cible souhaité.
- **de prendre en compte différents domaines de compétences numériques dans la conception de leurs cours.** En particulier pour les domaines «résolution de problèmes» et «création de contenu numérique», les personnes âgées ont en moyenne un niveau de compétences numériques plutôt faible. Les cours doivent se consacrer spécifiquement à un thème: sécurité, communication ou l'un des domaines de compétence généraux.
- **de concevoir les cours de manière à ce qu'ils ne se concentrent pas uniquement sur l'acquisition de compétences numériques.** Des facteurs tels qu'une confiance saine des participants en leur capacité à relever des défis en général ou un intérêt général pour les technologies numériques vont de pair avec un niveau plus élevé de compétences numériques. La création d'une culture d'apprentissage ouverte, la sensibilisation aux stéréotypes liés à l'âge en ce qui concerne les technologies numériques, l'utilisation d'images positives de l'âge peuvent y contribuer.

Sur la base de l'expérience des participants aux cours de 50+,

les recommandations et conseils suivants ont été formulés pour l'organisation des cours.

Il est recommandé que les prestataires...

- mettent à disposition du matériel didactique sous forme numérique et analogique, auquel les participants peuvent également se référer après le cours.
- recourent à des enseignants compétents qui, en plus de leurs compétences professionnelles, possèdent des connaissances et une expérience didactiques approfondies.
- veillent à un équilibre approprié entre le groupe cible spécifique (par exemple les 65-80 ans) et un bon mélange des participants aux cours. Ainsi, malgré une base de groupe uniforme, il y a suffisamment d'espace pour que les différentes origines et perspectives puissent être intégrées dans le cours.
- créent des possibilités pour les participants de se rencontrer sur place pour le cours ainsi qu'après le cours, afin de promouvoir davantage la composante sociale des cours.

A propos du projet «Compétences numériques des 50+»

Le projet de recherche pluriannuel «Compétences numériques et besoins en formation des personnes de 50 ans et plus» s'est concentré sur les personnes dans la deuxième moitié de leur vie en Suisse. L'accent a donc été mis sur ces personnes qui ont souvent acquis des compétences numériques «sur le tas» et qui ne sont pas ce que l'on appelle des «natifs numériques» (Prensky, 2001). La première étape du projet de recherche a consisté à dresser un aperçu de l'offre de cours existante dans le domaine des compétences numériques en Suisse. Les étapes suivantes ont consisté à analyser les contenus des cours identifiés et à recueillir les

expériences des personnes âgées ayant participé à au moins un cours par le passé. Outre des entretiens qualitatifs avec des personnes âgées, des enquêtes écrites ont été menées sur les compétences numériques et les expériences et besoins en matière de cours. Les principaux objectifs du projet de recherche étaient de recenser les compétences numériques et les besoins en matière de formation continue, ainsi que les besoins et les préférences en matière de conception de cours de formation continue des personnes âgées de 50 ans et plus. Une description plus détaillée du projet de recherche se trouve dans Hämmerle et al. (2020).

Le projet de recherche «Compétences numériques 50+» de l'Institut de recherche sur le vieillissement (IAF) de l'OST - Ostschweizer Fachhochschule (Haute école spécialisée de Suisse orientale) s'intéresse à la saisie des capacités numériques et des besoins de formation des personnes de 50 ans et plus en Suisse. Le projet de recherche vise notamment à établir un pont entre les prestataires de cours et les demandeurs d'offres de formation numérique 50+.

Participation numérique dans la formation professionnelle

Les personnes âgées ne sont pas les seules à être confrontées aux défis de la numérisation. Les personnes handicapées de tous âges sont souvent oubliées lorsque des décisions sont prises dans ce domaine. Le projet e-Inclusion examine les opportunités et les risques de la numérisation pour les personnes handicapées dans la formation professionnelle. Le projet fait également partie du programme de recherche Transformation numérique PNR77. Vous trouverez de plus amples informations sur inclusion-digital.ch.

Plus d'informations sur le projet de recherche

- Kortmann, L. K., Speck, S., & Wallimann, M. (à élaborer): Unpacking Digital Competencies in Older Adults in Switzerland: Patterns and Predictors.
- Speck, S., Ruther, L., & Misoch, S. (2023): Digital Participation among People aged 50+ in Switzerland: Insights to Course Offers and Training Experiences. International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE 2023), ISBN 978-989-758-645-3, ISSN 2184-4984, pages 48-58.
- Hämmerle, V., Reiner, J., Ruf, E., Lehmann, S., & Misoch, S. (2022): Beyond the Digital Divide: Digital Skills and Training Needs of Persons 50+. International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE 2022), pages 276-282.

Littérature

Digital Competence Framework for Citizens (DigComp). (o. D.). EU Science Hub. Abgerufen am 10. Juni 2024, von https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On The Horizon, 9(5), pp. 1-6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>

Hämmerle, V., Reiner, J., Ruf, E., Lehmann, S., & Misoch, S. (2022): Beyond the digital divide: digital skills and training needs of persons 50+. In Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (pp. 276-282). <https://doi.org/10.5220/0011068200003188>

Kortmann, L. K., Speck, S., & Wallimann, M. (in Kürze): Unpacking digital competences in older adults in Switzerland: Patterns and predictors.

Speck, S., Ruther, L., & Misoch, S. (2023). Digital participation among people aged 50+ in Switzerland: Insights to course offers and training experiences. In Proceedings of the 9th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (pp. 48-58). <https://doi.org/10.5220/0011851900003476>

Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/115376>

